

RESULTATS ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 2024

PÚBLIC GENERAL

DATES

Barcelona

- 20 de gener ●
- 24 de febrer ●
- 17 de març ●
- 20 d'abril ●
- 11 de maig ●
- 8 de juliol ●
- 21 de setembre ●
- 16 de novembre ●

Figura 1. Mapa del litoral de Barcelona amb les platges on s'han realitzat accions de sensibilització al llarg d'aquest any. Font: Plànol BCN

Badalona

- 19 d'octubre ●
- 24 de novembre ●

Figura 2. Mapa del litoral de Badalona amb les platges on s'han realitzat accions de sensibilització al llarg d'aquest any. Font: Ajuntament de Badalona

PARTICIPACIÓ

Figura 3. Nombre de participants per cada acció de sensibilització organitzada.

SORRA

- 20 de gener
- 24 de febrer
- 17 de març
- 20 d'abril
- 11 de maig

SORRA I SUBMARINISME

- 8 de juliol
- 21 de setembre
- 19 d'octubre
- 16 de novembre
- 24 de novembre

Han participat un **total de 339 persones** en les accions de sensibilització realitzades amb públic general. La majoria de persones van dur a terme l'acció a la sorra, però moltes d'altres també van extreure residus de l'aigua mitjançant submarinisme.

RESIDUS EXTRETS

Gràcies a les persones participants, es van extreure un **total de 246,9 kg de residus**.

Figura 5. Percentatge de cada tipus de residus en funció del total extret.

Figura 4. Total de kg extrets durant cada acció realitzada.

De les accions en què s'han classificat els residus (10 de les 12 totals) s'ha pogut observar com, majoritàriament, s'han extret resta i plàstics. En moltes de les jornades únicament s'han trobat plàstics i resta. De forma general, el cartró ha sigut el tipus de residu menys trobat.

RESIDUS MÉS ESTRANYS TROBATS

RESULTATS ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 2024

EMPRESSES

DATES

Barcelona

24 de maig - Platja de Somorrostro
 12 de setembre - Platja de Somorrostro
 21 de setembre
 3 d'octubre
 4 d'octubre
 14 de desembre

Viladecans

14 de setembre - Platja de la Murtra

Figura 1. Mapa amb la ubicació de les accions.

PARTICIPACIÓ

Figura 2. Nombre de participants per cada acció organitzada.

Han participat un **total de 143 persones** en les accions de sensibilització realitzades amb empreses. La gran majoria de persones van dur a terme l'acció a la sorra, però en una de les sessions (14 de desembre) també es va realitzar amb submarinisme.

RESIDUS EXTRETS

Gràcies a les persones participants, es van extreure un mínim de **61,12 kg de residus**, ja que resten les dades del dia 24 de maig.

Figura 4. Percentatge de cada tipus de residu en funció del total extret.

Figura 3 Total de kg extrems durant cada acció realitzada.

De les accions en què s'han classificat els residus (6 de les 7 totals) s'ha pogut observar com, majoritàriament, s'han extret resta i plàstics. En moltes de les jornades únicament s'han trobat plàstics i resta. De forma general, el cartró ha sigut el tipus de residu menys trobat.

Figura 5. Fotografies realitzades durant algunes de les accions.